

ADABIY NUTQ SAVODXONLIGINI OSHIRISH - DAVR TALABI

dotsent O.O.Zaripov¹, o'qituvchi D.N.Karimova², o'qituvchi S.N.Zaripova²

¹Toshkent davlat texnika universiteti

²Toshkent shahar Chilonzor tumani 179-maktabi

DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178275

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqiy savodxonlikning inson va jamiyat hayotidagi ahamiyati, inson o'zga tillarni o'rganishdan oldin o'z ona tilini puxta o'zlashtirishi lozimligi, kelajagimiz vorislarining ma'naviy sog'lom bo'lib yetishishlarida, ta'lim - tarbiya olishlarida, jahon va davr talabiga mos bo'lib ulg'ayishlarida ravon nutqning shakllangan va rivojlangan bo'lishi lozimligi haqida fikr bildiriladi. Ilk yoshlik chog'idanoq nutq madaniyatining shakllanishi inson aql zakovatining kamol topishida, ijodiy tafakkurining kengayishida muhim vosita hisoblanadi. Shuning uchun nutq o'stirishning interfaol usullari, zamonaviy metodlaridan foydalanishimiz samaradorlikni oshiradi.

Mamlakatimiz istiqboli barkamol avlod qo'lida ekanligini hisobga olgan holda biz, pedagoglar, o'z vazifamizga mas'uliyat bilan yondashishimiz zarur.

Kalit so'zlar: nutqiy kompetensiya, interfaol metod, ravon nutq, didaktika, adabiy til, so'zlash madaniyati, zamonaviy taxnologiya, zarur jihoz, mavsumiy, maishiy, ijtimoiy, audiomatn

Hozirgi unib o'sib kelayotgan kelajagimiz davomchilarining har tomonlama yetuk barkamol komil inson bo'lib voyaga yetishlari uchun bugun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Yurtimizda maktabgacha va maktab ta'limi sohasida olib borilayotgan islohotlar jahon standartlariga mos holatda bolaning yoshi va o'z yoshiga mos qobiliyatini hisobga olib amalga oshirilmoqda.

Bolaning jismonan va ruhan sog'lom bo'lib voyaga yetishishi mamlakatimiz uchun eng muhim vazifalar qatorida turuvchi ustivor yo'nalishdan biri ekanligi bizni quvontiradi. Kelajak avlodni jamiyat taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'sha oladigan munosib voris qilib ta'lim-tarbiya qilishni ta'minlaydigan mukammal tizimni barpo etishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz.

Nutqiy savodxonlikni bolaning tili chiqib atrof - muhitni idrok qila oladigan vaqtdan boshlab shakllantirish kerak. Inson nutqi orqali fikrlari, hissiyotlari, intilishlari, tasavvurini bayon qila oladi. Til insonlarning jamiyatdagi eng muhim aloqa vositasidir. Insonning nutqiy savodxonligi, nutqiy odobi qanchalik mukammal bõlsa, hayotdagi o'rni va obro'-etibori shunga yarasha bo'ladi. Avvalo, har birimiz kelajakda qancha tilni o'rganishimiz va qanaqa bilimlarni o'zlashtirishimizdan qat'iy nazar ona tilimizning nutqiy savodxonligini oshirishimiz lozim. Mana shuning uchun biz farzandlarimizga - kelajagimiz vorislariga nutqiy savodxonlikni shakllantirib,

rivojlantirishimiz zarur. Mamlakatimizda soʻnggi yillarda yuqorida koʻrsatib oʻtilgan sabablar bois, inson hayoti davomida nutqni oʻzlashtirish masalalarini oʻrganish ishlari jadallashgan. Bugungi kunda biz nutqiy savodxonlikni omma orasida oshirishning eng samarador usullarini oʻylab topishimiz, targʻib qilishimiz kerak. Shuningdek, xalqimizni jamoat orasida adabiy nutqda gaplashishlarini taʼminlash ham doimo diqqat markazimizda boʻlishi kerak.

Nutqni avvalo, bolalikdan boshlab shakllantirish kerak. Maktabgacha va maktab taʼlimi tizimi bolalarni har tomonlama, yaʼni jismoniy, aqliy, axloqiy, estetik tarbiyalashni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan ekan, shubhasiz, nutqiy savodxonlikni oshirish va oʻstirishga ham masʼul shaxs – pedagoglardir. Bugungi kunda bizning asosiy vazifamiz maktabgacha yoshdanoq bolaning ogʻzaki nutqini oʻstirib borishdir. Bola ilk goʻdaklik chogʻinanoq milliy mentalitetimizga xos anʼana va urf – odatlarni oʻzlashtira boshlaydi, bularni, avvalo, ona tilini bilish orqali oʻrganadi. Shuning uchun maktabgacha taʼlim muassasida taʼlim-tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishda ona tilidan oʻrinli foydalanib nutqiy faoliyat bilan bogʻliq mashgʻulotlarni koʻproq olib borish kerak. Bu keyinchalik bola maktabda bilimlarni oʻzlashtirishida qoʻl keladi. Bola nutqining rivojlanishi uning ijodiy fikrlashi, tafakkurining takomillashib borishiga ham yordam beradi. Nutqiy savodxonlikni oʻstirishga qaratilgan taʼlim – tarbiya jarayonlari bolaning soʻz boyligini oshirib borishga xizmat qiladi. Nutqi rivojlanmagan bola kelajakda toʻliq shaxs sifatida kamol topmaydi. Shu sababli, nutqiy savodxonlikni oshirish uchun pedagoglar alohida masʼuliyat bilan yondashishlari zarur. Bolaning nutqiy savodxonligi uning ruhiyatini, sogʻlom va tetik oʻsishini, axloqiy sifatlarga ega boʻlishini, oʻquv dasturini oʻzlashtirishda qiynalmasligini taʼminlaydi. Shuning ushun ham bolani maktab yoshiga yetmasdanoq oʻz ona tilida ravon gapira oladigan qilib tarbiyalash shart. Bu kelajakda oʻz ona tilidan tashqari boshqa chet tillarni ham oʻzlashtirishi uchun zamin hozirlaydi Bolaning til tizimini egallash borasidagi barcha yutuqlarini muloqotni taʼminlovchi mazmunli, keng yoyilgan fikr sifatida qaraladigan ravon nutq oʻz ichiga oladi. U mazmunliligi, mantiqliligi va izchilligi bilan ajralib turadi. Ravon nutq bola til boyligini qanchalik oʻzlashtirganligining koʻrsatkichi hisoblanadi, u bolaning aqlan, estetik, emotsional jihatdan rivojlanish darajasini aks ettiradi. Jamiyatimiz yangi avlodining soʻz boyligi oshishi, ravon gapirishi va oʻz fikrini toʻliq ifoda etib, aytib bera olishi juda muhim.

Bola har bir soʻz maʼnosini tushuna olishi, uni oʻz nutqida erkin ifodalashga sazovor boʻlishi uchun didaktik oʻyinlar olib borilishi maqsadga muvofiq. Didaktik mashgʻulotlarni olib borishda zamonaviy texnika vositalaridan foydalanish, kreativ yondashish, intellektuallikni oshirish orqali samaradorlikka erishish mumkin. Dastlab audiomatnlar tinglash, videolavhalar namoyishi (multimedia ilovalari) orqali hikoya qilingan voqealarni soʻzlab berishni boladan talab qilish kerak boʻladi. Bunda bolaning

xotirasi sinaladi va tinglab tushunish, soʻzlash singari nutqiy kompetensiyasiylar orqali undagi tortinchoqlik hissi chekinib, muloqot madaniyati shakllanadi. Keyingi bosqichda bolani faqat eshitganlarini soʻzlab berish emas, mavzuga oid bir nechta savollar ham oʻrtaga tashlanib javob berish talab etiladi va bu bilan bolaning ijodiy tafakkuri, oʻylab mulohaza yuritishi shakllanadi. Quyidagi jadvalda nutqiy savodxonlikni oshirishga xizmat qiluvchi ber nechta didaktik oʻyinlar oʻz aksini topgan.

Ushbu interfaol oʻyinlar bolaning fikrlash qobiliyati va ogʻzaki nutqini oʻstirishda yaxshi samara beradi. Bulardan mavsumiy, maishiy, ijtimoiy mavzularga moslab foydalanish mumkin.

Bolada oʻz fikrini chiroyli bayon etishda, yaʼni nutqinig ravonligini taʼminlashda omma oldida oʻzini tutishi va hayajonlanmasligi ham muhim oʻrin tutadi. Pedagoglarning yana bir muhim vazifasi esa bola feʼlidagi tortinchoqlikni yoʻqotishga qaratilgan mashgʻulotlarni ham olib borishidir. “Kim tez ayta oladi?”, “Topishmoqning javobini kim birinchi topadi?” hamda “Bu rasmda nima tasvirlangan?” singari mashgʻulotlar bolaning tafakkuri va ogʻzaki nutqini rivojlantiribgina qolmay, undagi dadillikni ham oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, nutqiy savodxonlik har bir inson hayotida oʻta zarur ahamiyatga ega boʻlganligi uchun eng kichik yoshdanoq adabiy ogʻzaki nutqni shakllantirish, rivojlantirish lozim. Buning uchun integratsion usullar, kreativ yondashish samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham ushbu sohaning dolzarbligini hisobga olib bugungi kunda bir qancha chora - tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ravon nutq va adabiy tilning taraqqiyoti yuksak jamiyat barpo etishda eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Q.Shodiyeva “Nutq oʻstirish uslubiyoti”. “Oʻqituvchi” nashriyot – matbaaijodiy uyi. Toshkent – 2008 y. 3-6-betlar

2. F.R.Qodirova va boshqalar. “Bola nutqini rivojlantirish nazariyasi metodikasi”. Toshkent. “Istiqlol” 2006 y.
3. L.Mirjalolova. “Bolalarning so`zlashuv nutqini o`stirishda didaktik o`yinlarning roli”. Toshkent - 2013 y.